

СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН ДАМУ

ҚҰРАЛЫ

Жияшева Ж.Ш.

Нурадинова Г.Н.

Досжанова Ж.Т.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747322>

Резюме: Государственный стандарт образования по математике в школах Казахстана предусматривает развитие творческих, познавательных способностей личности, подготовку высококвалифицированных специалистов. В связи с этим, учитывая, что преподавание математики в средней школе представляет собой систему знаний и представляет собой прочное формирование навыков и умений качественно применять знания, оно направлено на повышение математической культуры и грамотности в начальной школе. Важную роль в достижении этих целей играют и внеклассные мероприятия.

Внеклассная работа в начальной школе Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью всего учебного процесса, естественным продолжением работы на уроке. Математика с древних времен занимает особое место в развитии учащихся. Математическая наука внесла значительный вклад в бурное развитие других наук и техники. Хотя математика является логической основой всех наук, она формирует, развивает, укрепляет культуру правильного мышления учащегося, а также помогает правильно воспринимать другие области.

Abstract: The state standard of education in mathematics in the schools of Kazakhstan provides for the development of creative, cognitive abilities of the individual, the training of highly qualified specialists. In this regard, given that the teaching of mathematics in secondary school is a system of knowledge and is a solid formation of skills and abilities to apply knowledge qualitatively, it is aimed at improving mathematical culture and literacy in primary school. Extra-curricular activities also play an important role in achieving these goals.

Extracurricular activities in elementary school Extracurricular activities are an integral part of the entire educational process, a natural continuation of work in the classroom. Mathematics has occupied a special place in the development of students since ancient times. Mathematical science has made a significant contribution to the rapid development of other sciences and technology. Although mathematics is the logical basis of all sciences, it forms, develops, strengthens the culture of the student's correct thinking, and also helps to correctly perceive other areas.

Кілттік сөздер: бастауыш мектеп, оқушылар, математика, сыныптан тыс жұмыстар, логикалық ойлау, математикалық сауаттылық

Keywords: elementary school, schoolchildren, mathematics, extracurricular activities, logical thinking, mathematical literacy

Егемен еліміздің болашағы, оның материалдық және рухани дамуы жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесінің деңгейіне байланысты. Сондықтан да қоғамның білім беру жүйесін жаңғырту мен жетілдіре түсу деген талап - тілектерден және ниеттен туындап отырған мемлекеттік деңгейдегі іс - әрекеттер мен шаралар жүзеге асырыла бастады. Жалпы білім беретін мектептің бастауыш буынында математиканы оқытудағы мақсат - оқушылардың математикалық білім негіздерін, математикалық мәдениетін, сауаттылығын арттыру болып табылады. Мұндай мақсатқа қол жеткізуде сыныптан тыс жұмыстар үлкен роль атқарады.

Мектепте сабақтан басқа оқытуды ұйымдастырудың бір формасы - сыныптан тыс жұмыс болып табылады. Жан-жақты дамыған жеке адамның өнімді еңбек етуіне, өз бетінше ізденуіне итермелейтін оқытудың тәрбиелік ықпалын жетілдіруді сыныпта, оқу уақытында ғана емес, сондай-ақ сыныптан тыс жұмыстарда да жетілдіру көзделеді. Сыныптан тыс жұмыс - сабақтан тыс уақытта оқушының білімін тереңдетіп, біліктілігін арттыру үшін, сонымен қатар бос уақыттарын саналы және

белсенді өткізу мақсатында жүргізілетін жұмыс [1]. Сыныптан тыс жұмыс - білім алушының бос уақытын дұрыс ұйымдастыруға бағытталған жұмыс түрі болып табылады.

Математикадан өткізілетін сыныптан тыс жұмыстар – жалпы білім беретін мектептердегі оқу–тәрбие процесінің маңызды құрамдас бөлігі.

Математикадан жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстардың негізгі мақсаты – оқушылардың математикаға деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабілеттері мен дербестіктерін жан–жақты дамыту. Сонымен бірге, оқушылардың практикалық дағдылары мен білімдерін тереңдете түсу, логикалық ойлауды, тапқырлықты, математикалық қырағылықты дамыту, неғұрлым қабілетті және дарынды балаларды таныта білу, олардың ой-өрісінің әрі қарай дамуына көмектесу, математикаға қызығушылығын арттыру, тәртіпке, ұйымшылдыққа, табандылыққа, еңбекке, ұжымдыққа баулу, оқушыларды өзіндік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының ең қарапайым дағдыларын үйретуге баулуға жол ашу.

Сыныптан тыс жұмыстардың маңызды міндеттері:

- а) оқушылардың танымдық белсенділігі мен пәнге деген ынтасын қалыптастыру;
- б) математикалық білімдерін тереңдету;
- в) дүниеге ғылыми көзқарастарын кеңейту болып табылады.

Математикадан жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстарды мазмұны жағынан екі топқа бөлуге болады.

1. Бағдарламадағы материалды қосымша өту.

2. Математиканы ерекше қабілетпен қызығып оқитын оқушылармен жүргізілетін жұмыстар.

Сыныптан тыс жұмыстарын оқушы бойында пәнге деген терең қызығушылық тудыратындай, танымдық әрекетін арттыратындай, сабақта алған білімдерін салыстырғанда, неғұрлым терең тәжірибе жүзінде іске асыра білетіндей етіп ұйымдастыру керек. Сыныптан тыс жұмыстарға оқушының қатысуы оның қызығушылығымен тікелей байланысты. Сондықтан сыныптан тыс жұмыстардың әрбір түрлері мен оларды жүргізу тәсілдері оқушылардың сабаққа деген дайындықтары мен қызығушылықтарын, дағдыларын жандандыруда, алған білім деңгейлерін тереңдетуде, оны оқушы санасына бекітуде маңызы ерекше. Сонымен дұрыс ұйымдастырылған сыныптан тыс жұмыс бастауыш мектептегі оқу–тәрбие үрдісінің бүкіл жүйесін белсендіруіне ықпал етеді.

Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамыту мақсатында мынадай жұмыс түрлерін ұсынуға болады. Олар: логикалық жаттығулар, ойын, ертегі тапсырмалар мен ертегі үзінділерінен қызықты басқатырғыштарды шешу, олимпиадаларға қатыстыру, қызықты ертегілер, қойылымдар, ертеңгіліктер ұйымдастыру, саяхат, викториналар өткізу, қызықты логикалық материалды білуге негізделген тапсырмалар орындату, қалып кеткен фигураны табуға арналған логикалық тапсырмалар, фигуралар қатарын жалғастыру т.б., ребустар, лабиринттер, жұмбақтар, басқатырғыштар шешу, әзіл есептер, өлең есептер шығару, сценалық жұмыс формаларына қатынастыру, шығармашылық немесе логикалық ойлауды талап ететін тапсырмаларда неғұрлым тиімді тәсілді анықтау, сыныптан тыс жұмысқа сәйкесінше ойын ұйымдастыру, түрлі геометриялық фигураларды құрастыру, танымдық ойындар және т.б. өткізуге немесе тапсырманы орындауға өз жолдастарын ұйымдастыру, саяхат кезінде пәнге байланысты мәліметтер жинақтау, жинақталған пәнге байланысты материалдар бойынша бірнеше тапсырмалар құрастыру, өмірлік жағдайларға байланысты есептер шығару, пәндік үйірме жұмыстарына қатынасу, ұйымдастырылатын көпшілік жұмыстарына дидактикалық ойындар өткізу барысындағы жеке жұмыстарға ат салысу, қабырға газеттерін шығаруда, қойылымдарды безендіруде бірігіп жұмыс істеу, командалық жарыстар ұйымдастыру, кештер, қойылымдар ұйымдастыру, көрнекіліктер, ойынға қажетті заттар жасау, рөлдік ойындарға қатынасу, жоспар бойынша жұмыс істейтін пәндік үйірме, бұрыштар ұйымдастыру болып табылады [2].

Мұндай ойын - есептер, әртүрлі сыныптан тыс жұмыстарда түрлендіріліп беріліп отырады. Олардың барлығы да оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріп, оларды жігерлендіретін,

белсенділіктерін арттыратындай етіп ұйымдастырылады. Бұл ойын - есептері балаларды зерделікке, қиядауға, логикалық ойлауға, тапқырлыққа, байқампаздыққа, тапсырманы шешу тәсілдерін меңгеруге тәрбиелейді.

Сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу үшін мұғалімнің білімі терең, жан-жақты дамыған, педагогикалық шеберлігі болуы — басты мәселе. Сабақтан тыс уақытта жұмыстарды жүргізу кезінде мұғалім оқушының талап-тілегін, қызығатын мәселелерін жан-жақты қамтуға мүмкіндік табады. Математикадан үлгірмеудің, бір себебі — оқушылардың пәнге аз қызығатындығы. Әрине, сабаққа деген қызығуды мұғалім оны жүргізу үстінде тудырса, ал жүйелі түрде жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстар бұны одан әрі дамытуға себепші болады.

Оқушылар сабақта, ойын немесе жұмыс үстінде ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу сияқты процестермен кездеседі. Оларды ұштау, жетілдіру - мұғалім міндеттерінің бірі. Осы мағынада түрлі жаттығулардың - математикалық есептердің, математикалық сөзжұмбақтардың, ойындардың рөлі зор. Белгілі педагог В.А.Сухомлинскийдің басқаруындағы мектеп тәжірибесі көрсеткендей, оқушыларды еліктетіп, жігерлендірмейінше, тәрбиенің нағыз өз мәнінде болуы мүмкін емес. Міне, сондықтан да сабақ үстінде іздену мәселесін міндет етіп қойып, оны шешуде түрлі ойындарды пайдалансақ, сабақтан тыс шұғылданыстар бұларды толықтыра түсуге арналады [3].

Алдымен математикадан жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру және оны өткізудің әдістемелік негіздері мынада екендігін ескерген жөн:

- Сыныптан тыс жұмыс оқушылардың сабақта алған білімдері мен дағдылары негізінде ұйымдастырылады.

- Сыныптан тыс жұмыс оқушы инициативасынан басталып, олардың жеке қажеттіліктерін өтейтіндей бағытта жүргізілуі тиіс.

- Сыныптан тыс жұмыс оқушыларды математикаға қызықтыру мақсатын көздеуі тиіс.

- Мұғалім ол үшін жүйелі, әрі жоспарлы жұмыстар жүргізеді.

Сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстардың түрлері де көздеген мақсаттарына қарай: сергіту минуттарындағы қызықты математика элементтері, математикалық газет, математикалық бұрыш, математикалық үйірме, математикалық кеш ұйымдастыру, математикалық жарыстар, экскурсиялар, математикалық ойындар болып бөліне береді.

Сыныптан тыс жұмыстардың әдістемелік негіздері мен мақсаттары айқындалғаннан кейін, оқушылар ұжыммен жүргізілетін жұмыстың түрлері таңдалады. Ол мәселені мұғалім сынып тілегі, материалдың көлемі, оқушылардың қатысымдылығы сияқты фактілермен айқындайды.

Сыныптан тыс жұмыс түрлері:

Қызықты есептер - сыныптан тыс жұмыстар кезінде шешілетін есептер мына бағытта болуы керек. Математикадан бастауыш сыныпта етілетін, бірақ қиын шығарылатын есептер мен тапқырлықты талап ететін логикалық есептер астарласып келуі тиіс. Берілетін есептер оқушылардың жас шамасына шақталып, оқушыны жасытпай, қайта жігерлендіретін, математикалық инициативасын артыратындай, түсіндіруі жеңіл, тұжырымдалуы қысқа болғаны жөн. Есеп зерделікке, қиялдауға, логикалық ойлауға, тапқырлыққа, байқампаздыққа, есепті шешу тәсілдерін меңгеруге тәрбиелейтіндей болуы керек. Сондай-ақ есеп өмірден алынатындығын танытатындай болуы қажет. Қызықты есептер өлең, әзіл, ермек, викторина түрінде де жазыла береді.

Сыныптан тыс оқуды белсенді ұйымдастырушы және оны басқарушы да мұғалім болуға тиіс. Сондықтан мұғалім өз оқушыларының кітапқа деген ынтасын үнемі арттыруымен бірге, олардың қандай кітап оқуға тиіс екендіктеріне де бағыт беріп отырады. Балалар бастауыш сыныпты бітіргенде, совет ақын-жазушыларының белгілі шығармаларымен таныс болулары қажет екенін де үнемі есептеп отырады. Сыныптан тыс оқу жұмысын балалар мектепке келген кезден бастаған жөн.

Математикалық олимпиадалар – сыныптан тыс жұмыстардың және оқушылардың жаппай бәсекесін туғызатын тиімді тәсілдердің бірі. Әдетте олимпиадалар математикалық үйірме жұмысының өзіндік қорытындысы да болып табылады. Мұнда оқушылар әр түрлі математикалық мәселелерді еркін талдай білуге машықтанып, алғырлығын танытады, өзінің математикалық

дайындық деңгейін байқап көреді. Олимпиада оқушының пәнге қызығуын арттырып, математикалық ойлаудың жоғары мәдениетін қалыптастырады. Олимпиада үшін есептерді іріктеудің маңызы зор. Олар мектеп программасы шеңберінде жүргізілуге тиісті, сондықтан I турда олимпиадаға тілек білдірген кез келген оқушы қатыса алады. Сонымен бірге олимпиадалық есептер алғырлық, тапқырлық қасиеттерді талап етеді және оқушының есепті ой елегінен өткізіп, өзіне сыни тұрғыдан қарай білу қасиетін қалыптастыруы қажет. Ал, қандай бір математикалық баяндаудағы есептерді дәлелдеуге білімпаздық, терең ойлау, қорытынды жасай, талдай білушілік талап етіледі. Сондықтан, математикалық олимпиаданың ерекшелігінің бірі ретінде математикалық ойлаудың барлық формаларында шығармашылық элементі бірінші кезекке тұрады. Сонымен математикалық олимпиада жеке адамның табандылығымен мақсаткерлігін, еңбексүйгіштігі мен дербес ой-қорытуын, ғылыми-зерттеушілік қабілетін ұштауға септігін тигізеді. Математикалық олимпиада талантты оқушыларды іріктеуге, сөйтіп болашақ жас ғалымдардың университет қабырғасында одан әрі оқуына жол ашады [4].

Оқушылардың мотивациясын жоғарылату мақсатында математикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру және онда олардың жеке ерекшеліктерін ескеру мұғалім үшін тиімді болмақ. Сонымен қатар ол оқушылардың қызығуы мен белсенділігін арттырады, оларды өзіне сенімді болуға шақырады, бірлесіп жұмыс жасауға жұмылдырады.

Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру келесі принциптерге негізделуі қажет:

1. Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың өз қалауы бойынша олардың бейімділігіне, қабілетіне, мінезіне қарамастан бәріне бірдей ерікті жүргізілуі керек.

2. Бастауыш мектепте ұйымдастырылатын сыныптан тыс жұмыстар жеке, топтық, жалпы көпшілікпен жүргізілетін болып үш түрге бөлінеді. Әр пәннің сыныптан тыс жұмыстары осы үш түрлі де қамтуы керек.

Бастауыш мектепте ұйымдастырылатын сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың санасы мен тәртібіне, білімі мен біліктерін тереңдетуге және кеңейтуге әсер ететін күрделі үдерістің ажырамас бөлігі болатын басты фактор.

Бастауыш мектепте ұйымдастырылатын сыныптан тыс жұмыстар арқылы

- олардың білімдерін терең және тиянақты меңгеруді қамтамасыз ету;

- оқушылардың ақыл-ойын жетілдіру; логикалық ойлауын дамыту;

- білімдерді тұтастай меңгеру;

- оқу материалының негізгі мазмұнын есте сақтау сияқты мәселелер өте маңызды болып табылады.

Оқушылардың сыныптан тыс оқуын ұйымдастырудың бір жолы – оқу жұмысын дұрыс жоспарлау [5]. Сыныптан тыс оқу былайша жоспарланады: сыныптан тыс оқуға жалпы сипаттама беру; сыныптан оқуға байланысты ұйымдастыру жұмыстары; әр сынып оқушыларының жас ерекшелігіне қарай анкеталық сұрақтарға жауап алу; сыныптан тыс оқу сабағы, кеш, диспут, оқырмандар конференциясы, семинар, ауызша журнал, әдебиет үйірмесі сияқты сыныптан тыс жұмыстардың жекелеген түрлеріне үлгі жоспар беру; оқушылардың жазған шығарма, мазмұндама үлгілері, қолжазба журналы, жинақ пен альбомдар, әдеби бюллетень, қабығы газеттерін шығару, т.б. Осындай жоспар үлгісі жасалғаннан кейін түрлі көрнекіліктер дайындалады: әдеби стенд, альбомдар, оқушылардың көркем әдебиет күнделіктері мен шығарма үлгілері, кейіпкерлер бейнесін иллюстрияциялау, әдеби кештердің жоспарларын дайындау, диспут, конференция тақырыптарын белгілеу, әдебиет үлгілерінің тақырыптары, т.б.

Сыныптан тыс оқуға көбірек уақыт бөлген жөн. Өйткені қазір балалар кітап оқудан қалды. Көпшілігі теледидар мен компьютерге назар аударып кеткенін жақсы білеміз. Оқушылар кітапты аз оқығандықтан ойларын еркін жеткізе алмайтындықтары эксперимент нәтижелерінде анық байқалды. Сыныптан тыс оқудың жүйелі жоспары мектептің іс жоспарына еніп, педагогикалық кенесте бекітіледі.

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің алдына мүлдем жаңа міндеттер қойып отыр. Ол - өз жұмыс орнына және бүкіл техникалық тізбекте технологияның үздіксіз өзгерістеріне бейімделе алатын орындаушының тұлғасын қалыптастыру. Оларды даярлау үшін білім беру саласында қазір дидактиканың мүмкіншіліктерін, жаңа идеяларды және білім беру технологияларын сарқа пайдалану қажет болып отыр.

Сыныптан тыс жұмыс оқушыларға тәрбие беру құралы, сабақтан тыс уақытта ұйымдастырылатын мақсатқа бағытталған іс болып табылады. Сыныптан тыс тәрбие жұмысына барлық оқушылар қамтылуы керек және оған ата-аналар, еңбек ұжымдарының өкілдері, өндіріс орындары, студенттік педагогикалық бөлімдер қатынасады. Негізгі мақсаты оқушылардың бастамалары мен өзіндік іс-әрекеттердің дамуы. Негізгі міндеті - сабақтан соңғы бос уақытты ұйымдастыру процесінде білімнің түрлі салаларына оқушылардың танымдық қызығуын қалыптастыру, әлеуметтік белсенділігін тәрбиелеу, іс-әрекет түрлеріне қажеттіктерін, дарыны мен қабілеттерін дамыту, мамандыққа бағдар беру, қоғамдық мәні жан-жақты дамыған оқушының сапаларын үздіксіз, бірізді тәрбиелеу. Бастауыш сыныптарға сыныптан тыс жұмыс, көп жағдайда, қамқоршы ата-аналар көмегімен сыныптың оқушылар іс-әрекеті төңірегінде жүргізіледі. Сыныптан тыс жұмыс сабақ сияқты уақытпен шектелмегендіктен, оның мазмұнын ұйымдастыру формалары мен әдістерін өзгертіп отыруға мүмкіндік береді. Сыныптан тыс жұмыс оқушыларды көптеген іс-әрекет түрлеріне қатынастыруға, ол іс-әрекет түрлерінің тәрбиелік мүмкіндіктерін пайдалануға қолайлы жағдай туғызады [6].

Бастауыш мектеп жасындағы балалармен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырып, өткізуге жетекшілік рөл – мұғалімдікі. Ол ата-аналардың, жұртшылықтың, еңбек ұжымдарының, қамқоршы оқушылардың күшін біріктіреді. Сыныптан тыс жұмыстар бұл кезде оқушылар ұйымдарының іс-әрекетімен тығыз бірлікте жүргізіледі. Оқушылардың қоғамдық мәнінің әлеуметтік белсенділігін қалыптастыруға, жасампаздық қабілеттері мен дарындарының дамуына мүмкіндік береді.

Сыныптан тыс оқыту мұғалімнің ұйымдастыру шеберлігімен іске асады. Сонымен қатар сыныптан тыс оқыту әртүрлі жұмыстар арқылы жүзеге асады. Сол жұмыстар арқылы оқушылардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға, өз қабілетін танып білуге, қосымша жұмыс жасауға үйретіп, дүниетанымын кеңейтеді. Оқыту барысында оқушылардың сыныпта алған білімін дамытып, оны ары қарай жетілдіруде сыныптан тыс жұмыстардың маңызы зор. Сыныптан тыс жұмыстардың оқушылардың белсенділігін арттыруда, өзіндік көзқарасының қалыптасуында, білімін жетілдіруде бірден – бір маңызды тәрбие құрамы екендігін көреміз. Сыныптан тыс жұмыстарды дұрыс ұйымдастырған жағдайда оқушылар бойында ұйымдастырушылық, белсенділік дамиды. Математика сабағындағы сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың шығармашылық ойын дамытып, өзіндік іздену жұмыстарына баулиды [7]. Осыған орай оқушы бағдарламада белгіленген білімді игеріп қана қоймай, жан – жақты ізденіп, ой - өрісін дамытады. Сыныптан тыс оқыту оқу мен тәрбие саласындағы барлық жұмыстарды әрі дамытып, жалғастыру мақсатын көздейді. Оны жүзеге асыру жолында мұғалім ең озық әдістерді таңдап алып, оны іс жүзінде пайдалана білуі қажет. Бұл шаралардың бәрі мұғалімнен көп ізденісті күтеді. Сыныптан тыс оқытуды жүйелі түрде таңдап алғанда, адам тәрбиесіне айтарлықтай үлес қоса алады. Жұмысты осылайша ұйымдастыру оқушылардың математика пәніне мұқият болып, оған ерекше ықылас қоюына жол ашады.

Әдебиеттер

- 1 Әбілқасымова А.Е. және басқалар. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. Алматы-1998ж.
- 2 Темірбекова А.А. Методика преподавания математики. Учеб.пособие для студен.высш.учеб.заведений –М:Гумманист.Изд.центр ВЛАДОС, 2003-176 б.
- 3 ҚР жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Жалпы бастауыш білім. – Алматы, РОНД, 2002.

4 Қожабаев Қ. Математиканы оқыту әдістері. Алматы «Санат»-1998ж.

5 Елубаев С. Бастауыш кластарда математикадан жүргізілетін кластан тыс жұмыстар. - А: 1985.

6 Т.Қ.Оспанов, Ш.Х.Құрманалина, С.Қ.Құрманалина. Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі. – Астана, Фолиант, 2007.

7 Бастауыш мектепте бірнеше сыныпты бір уақытта оқыту туралы: мақалалар жинағы (ред. Басқарған Ғ.Бегалиев). – А., 1950..